

ИНТЕГРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАРТИНЕЛЛИ – БОХНЕРА

Низаматдинов Ислам Султанбаевич

Магистрант Нукусского государственного педагогического института

Аннотация: В этой статье рассматривается интегральная формула Мартинелли – Бохнера для шара.

Ключевые слова: Мартинелли – Бохнер, голоморфная функция, ограниченная область, внешнее произведение.

В комплексном анализе интегральные представления занимают важное место. В теории функции одной комплексной переменной интегральная формула Коши является единственной, притом она имеет разнообразные и важные применения. Формула Коши является универсальной формулой для любых областей на комплексной плоскости, ядро которой голоморфно, а интеграл вычисляется по всей границе области.

В многомерном комплексном анализе есть несколько интегральных представлений, но у них нет универсальности. Последнее объясняется тем, что у интегральных представлений, которые справедливы для любых областей, ядро не голоморфно; а определенное интегральное представление с голоморфным ядром не представляется возможным для любых областей, т.е. верно только на одной определенной области, или то же самое, что интеграл не вычисляется по всей границе области, а по части границы.

В n -мерном комплексном пространстве \mathbb{C}^n интегральное представление Мартинелли – Бохнера, так же как интегральная формула Коши в комплексной плоскости, является интегральным представлением, в котором интеграл вычисляется по всей границе области и имеет универсальное ядро, не зависящее от вида области. Но в отличие от

интегральной формулы Коши, ядро интегральной формулы Мартинелли – Бохнера не является голоморфной при $n > 1$.

Интегральное представление Мартинелли - Бохнера для голоморфных функций многих комплексных переменных появилось в работах итальянского ученого Е. Мартинелли (см. [1]) в 1938 году и немецкого ученого С. Бохнера (см. [2]) в 1943 году.

Рассмотрим n -мерное комплексное пространство \mathbb{C}^n , точками этого пространства являются упорядоченные наборы n комплексных чисел $z = (z_1, \dots, z_n)$. Если $z, w \in \mathbb{C}^n$, то

$$\langle z, \bar{w} \rangle = z_1 \bar{w}_1 + \dots + z_n \bar{w}_n,$$

и $|z| = \sqrt{\langle z, \bar{z} \rangle}$, где $\bar{z} = (\bar{z}_1, \dots, \bar{z}_n)$.

Ориентация в \mathbb{C}^n определяется порядком координат $(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n)$, а форма объема dv имеет вид:

$$\begin{aligned} dv &= dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n \wedge dy_1 \wedge \dots \wedge dy_n = dx \wedge dy = \\ &= (i/2)^n dz \wedge d\bar{z} = (-i/2)^n d\bar{z} \wedge dz, \end{aligned} \tag{1}$$

где $dz = dz_1 \wedge \dots \wedge dz_n$.

Пусть U открытое множество из \mathbb{C}^n , т.е. $U \subset \mathbb{C}^n$.

Определение 1. Комплекснозначная функция f называется k раз гладкой, т.е. $f \in C^k(U)$, ($0 \leq k \leq \infty$), если функция f - k раз дифференцируема на U и $C^0(U) = C(U)$ (см. [3]).

Если M - замкнутое множество в \mathbb{C}^n , то $f \in C^k(M)$, когда функция f продолжается в некоторую окрестность U множества M до функции класса $C^k(U)$.

Через $O(U)$ обозначим пространство голоморфных на открытом множестве U функций f , а пространство $O(M)$ состоит из функций f , голоморфных в некоторой окрестности замкнутого множества M . Функция

$f \in A(U)$, если f голоморфна в U и непрерывна в замыкании U , т.е. $f \in O(U) \cap C(\bar{U})$.

Область D в \square^n есть область с границей ∂D класса C^k ($\partial D \in C^k$), если $D = \{z : \rho(z) < 0\}$, где ρ - вещественнозначная функция класса C^k в некоторой окрестности замыкания области D и дифференциал $d\rho \neq 0$ на ∂D . Если $k=1$, то D есть область с гладкой границей. Функцию ρ будем называть определяющей функцией области D . Ориентация границы ∂D индуцируется ориентацией области D .

Определение 2 ([4]). Область D называется областью с кусочно - гладкой границей ∂D , если $D = \{z : \rho_j(z) < 0, j=1, \dots, m\}$ причем вещественнозначные функции ρ_j принадлежат классу C^1 в некоторой окрестности замыкания \bar{D} и для любого набора индексов j_1, \dots, j_s выполняется условие $d\rho_{j_1} \wedge \dots \wedge d\rho_{j_s} \neq 0$ на множестве $\{z : \rho_{j_1}(z) = \dots = \rho_{j_s}(z) = 0\}$, т.е. под областью D с кусочно - гладкой границей ∂D будем понимать невырожденный гладкий полиэдр.

Через

$$B(z, \varepsilon) = \{\zeta \in \square^n : |\zeta - z| < \varepsilon\}$$

будем обозначать шар радиуса $\varepsilon > 0$ с центром в точке $z \in \square^n$, а через $S(z, \varepsilon)$ - его границу, т.е. $S(z, \varepsilon) = \partial B(z, \varepsilon)$.

Как известно для таких областей и поверхностей ∂D справедлива формула Стокса, связывающей аналитическую операцию дифференцирования форм с геометрической операцией взятия границ цепей.

К определению формы не остановимся, только отметим, что формы на комплексном многообразии представляются в виде

$$\omega = \sum_{I, J} f_{I, J} dz_I \wedge d\bar{z}_J$$

где $I = (i_1, \dots, i_r)$, $J = (j_1, \dots, j_s)$ - упорядоченные мультииндексы, $dz_I = dz_{i_1} \wedge \dots \wedge dz_{i_r}$, $d\bar{z}_J = d\bar{z}_{j_1} \wedge \dots \wedge d\bar{z}_{j_s}$ и $f_{I,J}$ - локально заданные комплексные функции (см. [5]).

При этом использовано алгоритм внешнего умножения дифференциалов. Этот алгоритм был найден Э.Картаном и называется внешним умножением дифференциалов (\wedge - знак внешнего умножения). Внешнее умножение удовлетворяет следующим свойствам:

1. Внешнее произведение одинаковых дифференциалов равно нулю:

$$dx \wedge dx = dy \wedge dy = 0;$$

2. Внешнее произведение различных дифференциалов

$$\text{антикоммумутативно: } dx \wedge dy = -dy \wedge dx.$$

Кроме того, будем предполагать, что для внешнего умножения соблюдается обычные правила раскрытия скобок.

Рассмотрим внешнюю дифференциальную форму $U(\zeta, z)$ типа $(n-1, n)$ вида

$$U(\zeta, z) = \frac{(n-1)!}{(2\pi i)^n} \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{\bar{\zeta}_k - \bar{z}_k}{|\zeta - z|^{2n}} d\bar{\zeta}[k] \wedge d\zeta, \quad (2)$$

где $d\zeta = d\zeta_1 \wedge \dots \wedge d\zeta_n$, $d\bar{\zeta}[k] = d\bar{\zeta}_1 \wedge \dots \wedge d\bar{\zeta}_{k-1} \wedge d\bar{\zeta}_{k+1} \wedge \dots \wedge d\bar{\zeta}_n$.

Дифференциальная форма $U(\zeta, z)$ является ядром интегрального представления Мартинелли – Бохнера. При $n=1$ форма $U(\zeta, z)$ превращается в ядро Коши

$$\frac{1}{2\pi i} \frac{d\zeta}{\zeta - z}.$$

Очевидно, что при $n > 1$ форма $U(\zeta, z)$ имеет гармонические в $\square^n \setminus \{z\}$ коэффициенты и является замкнутой по переменной ζ т.е. $d_\zeta U(\zeta, z) = 0$.

Для $f \in C^1(U)$ определим дифференциальную форму μ_f так:

$$\mu_f = \sum_{k=1}^n (-1)^{n+k-1} \frac{\partial f}{\partial \bar{\zeta}_k} d\zeta[k] \wedge d\bar{\zeta}.$$

Теорема 1 ([4]). Пусть D – ограниченная область в \square^n с кусочно - гладкой границей и функция $f \in C^2(\bar{D})$, тогда

$$\int_{\partial D} f(\zeta)U(\zeta, z) + \int_D g(\zeta, z)\Delta f(\zeta) d\bar{\zeta} \wedge d\zeta - \int_{\partial D} g(\zeta, z)\mu_f(\zeta) = \begin{cases} f(z), & \text{если } z \in D, \\ 0, & \text{если } z \notin \bar{D} \end{cases} \quad (3)$$

и интеграл в (3) сходится абсолютно.

Формула (3) есть формула Бохнера – Грина, т.е. формула Грина в комплексной форме.

Теперь приведем интегральное представление Мартинелли – Бохнера для голоморфных функций.

Теорема 2 (Мартинелли, Бохнер, [1], [2]). Если D – ограниченная область в \square^n с кусочно - гладкой границей, а функция $f \in C(\bar{D})$, голоморфна в D , то

$$\int_{\partial D} f(\zeta)U(\zeta, z) = \begin{cases} f(z), & z \in D \\ 0, & z \notin D \end{cases}. \quad (4)$$

Формула (4) в \square^n была получена сначала Е. Мартинелли [1] в 1938 году и затем С. Бохнером [2] в 1943 году независимо друг от друга и разными методами. Она является первой интегральной формулой для голоморфных функций в \square^n , в которой интегрирование ведется по всей границе области. Сейчас эта формула стала уже классической и вошла во многие учебники (см. [5]).

При $n = 1$ формула (4) становится формулой Коши, но в отличие от формулы Коши ядро в (4) не является голоморфным по переменным z и ζ при $n > 1$.

Как уже отмечалось, интегральное представление Мартинелли - Бохнера является первым интегральным представлением, в котором интеграл вычисляется по всей границе области и как интегральная формула Коши в комплексной плоскости имеет универсальное ядро, не зависящее от вида области. Но в n – мерном пространстве \square^n , при $n > 1$, ядро Мартинелли - Бохнера является не голоморфной функцией, но оно является гармонической функцией. Данное обстоятельство долгое время препятствовало широкому применению интеграла Мартинелли - Бохнера в многомерном комплексном анализе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Martinelli E. Alcuni teoremi integrali per le funzioni analitiche di più variabili complesse // Mem. R. Acad. Ital.-1938-V. 9-P. 269-283.
2. Bochner S. Analytic and meromorphic continuation by means of Green`s formula // Ann.Math. - 1943. - V. 44. - P. 652-673.
3. Мусхелишвили Н.И. Сингулярные интегральные уравнения. - М., Наука, 1968. – 599с.
4. Кытманов А.М. Интеграл Бохнера – Мартинелли и его применения. - Новосибирск: Наука. Сиб. отделение, 1992. - 237с.
5. Шабат Б.В. Введение в комплексный анализ. 2. Функции нескольких переменных. - М.: Наука, 1976. – 400 с.